

ОНТОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ

Норимбетова Нилуфар Тургун кызы

Университет Шелкового пути и инноваций, преподаватель кафедры “Педагогическая Психология и общеобразовательные науки”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753701>

***Аннотация.** В статье рассматривается проблема формирования ответственности как ключевого личностного качества в онтогенезе. Ответственность анализируется в контексте психолого-педагогического подхода как процесс перехода от внешнего контроля к внутренней саморегуляции поведения. Особое внимание уделяется теоретическим основаниям развития ответственности, представленным в трудах Ж. Пиаже, Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина, а также возрастной динамике ее формирования на различных этапах детского и подросткового развития. Представлены практические рекомендации и методики, ориентированные на развитие ответственности с учетом современных социокультурных вызовов, включая цифровизацию образовательной среды.*

***Ключевые слова:** ответственность; формирование ответственности; онтогенез; возрастное развитие; педагогические условия; семейное воспитание; школьная среда; саморегуляция; просоциальное поведение; цифровая среда.*

В современных социально-культурных условиях проблема формирования ответственности у личности приобретает особую значимость и междисциплинарный характер. Ответственность выступает одной из ключевых психолого-педагогических категорий, определяющих уровень зрелости личности, её способность к саморегуляции, осознанному выбору и социально приемлемому поведению. В психологии и педагогике ответственность рассматривается не только как следование внешним нормам и требованиям, но прежде всего как внутренне обусловленное качество личности, связанное с принятием последствий собственных действий и готовностью отвечать за них.

С позиции онтогенетического развития ответственность проходит сложный путь формирования: от внешнего контроля, основанного на требованиях взрослых и социальных санкциях, к внутренней регуляции поведения, опирающейся на личностные ценности, моральные установки и развитое чувство долга. На ранних этапах развития ребенок ориентируется преимущественно на внешние оценки и подкрепления, тогда как в подростковом и юношеском возрасте ответственность приобретает характер осознанного личностного выбора и становится важным компонентом самосознания и идентичности. Таким образом, ответственность представляет собой интегративное образование, включающее когнитивные, эмоционально-волевые и мотивационно-ценностные компоненты.

Формирование ответственности как личностного качества имеет глубокие теоретические основания в психологии развития, педагогике и возрастной психологии. Ответственность рассматривается как результат постепенного усложнения морального сознания, развития волевой сферы и интериоризации социальных норм. В этом контексте

особое значение имеют классические теории развития личности, представленные в трудах Ж. Пиаже, Л. С. Выготского и Д. Б. Эльконина, которые по-разному, но взаимодополняюще раскрывают механизмы становления ответственности в онтогенезе.

С точки зрения Ж. Пиаже, развитие ответственности тесно связано с эволюцией морального сознания ребенка. В рамках его теории выделяются этапы гетерономной и автономной морали. На ранних стадиях ребенок ориентируется на внешние правила и авторитет взрослого, а ответственность носит формальный характер и обусловлена страхом наказания или ожиданием поощрения. По мере когнитивного развития и расширения социального опыта формируется автономная мораль, при которой нормы и правила осознаются как результат взаимных соглашений, а ответственность приобретает внутренний, осмысленный характер. Таким образом, по Пиаже, ответственность развивается параллельно с интеллектуальным и моральным развитием личности.

В культурно-исторической теории Л. С. Выготского ответственность рассматривается как социально обусловленное качество, формирующееся в процессе совместной деятельности и общения. Ключевым механизмом ее развития является интериоризация — переход внешних форм поведения и контроля во внутренний план саморегуляции. Сначала ответственность проявляется как выполнение требований взрослого в зоне ближайшего развития, затем постепенно становится внутренним регулятором поведения. В этом процессе важную роль играют речь, социальные нормы и система значимых отношений, благодаря которым ребенок осваивает способы ответственного поведения.

Концепция возрастного развития Д. Б. Эльконина дополняет данные подходы, связывая формирование ответственности с ведущей деятельностью каждого возрастного периода. По Эльконину, ответственность не формируется абстрактно, а развивается в конкретных видах деятельности — игре, учении, общении и труде. Каждая возрастная стадия создает специфические условия для становления отдельных аспектов ответственности, что подчеркивает необходимость учета возрастных особенностей в педагогической практике.

В современных психолого-педагогических исследованиях выделяется несколько видов ответственности, отражающих многоуровневый характер данного феномена. Ответственность перед собой предполагает осознание личных целей, потребностей и последствий собственных решений, а также готовность к самоконтролю и саморазвитию. Ответственность перед другими связана с соблюдением межличностных обязательств, эмпатией и учетом интересов окружающих. Ответственность перед социумом проявляется в соблюдении социальных норм, гражданской позиции и участии в общественной жизни. Отдельное значение в условиях глобальных вызовов приобретает ответственность перед природой, включающая экологическое сознание и бережное отношение к окружающей среде. Данные виды ответственности формируются не изолированно, а во взаимосвязи, образуя целостную систему личностной регуляции.

Формирование ответственности имеет четко выраженную возрастную динамику. В раннем возрасте закладываются лишь предпосылки ответственности, связанные с освоением простейших норм поведения, подражанием взрослым и первичным самоконтролем. В дошкольном возрасте ответственность активно развивается в игровой и бытовой деятельности: ребенок учится следовать правилам игры, выполнять поручения и

осознавать свою роль в совместной деятельности. Именно в этот период формируются начальные представления о долге и обязанностях.

В младшем школьном возрасте ведущей становится учебная деятельность, в рамках которой формируется учебная ответственность. Ребенок осваивает умение планировать свои действия, выполнять задания в соответствии с требованиями и нести ответственность за результат учебной деятельности. Значимым фактором здесь является постепенный переход от внешнего контроля со стороны учителя к элементам самоконтроля и самооценки.

Подростковый возраст характеризуется качественным скачком в развитии ответственности, связанным с формированием самосознания и личностного самоопределения. Ответственность приобретает социальный характер и проявляется в осмысленном выборе жизненных ориентиров, ценностей и форм поведения. Подросток начинает осознавать последствия своих поступков не только для себя, но и для окружающих, что создает основу для становления зрелой, внутренне мотивированной ответственности.

Формирование ответственности у личности требует создания целостной педагогической среды, в которой внешние требования постепенно трансформируются во внутреннюю саморегуляцию. Эффективность данного процесса во многом определяется согласованным воздействием семейного и школьного контекста, а также включенностью ребенка в социально значимую деятельность.

В семейном контексте ключевую роль играет личный пример родителей, поскольку ответственность первоначально формируется на основе подражания значимым взрослым. Последовательность требований и их соответствие возрастным возможностям ребенка способствуют формированию устойчивых поведенческих норм. Важным механизмом выступает доверие, позволяющее ребенку самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность в рамках зоны ближайшего развития. Чрезмерный контроль или, напротив, отсутствие четких требований могут препятствовать становлению внутренней ответственности.

Школьный контекст создает дополнительные условия для развития ответственности через организацию учебной и внеучебной деятельности. Учебные задания, требующие планирования, соблюдения сроков и анализа результатов, формируют учебную ответственность. Социальные проекты и коллективная деятельность способствуют развитию ответственности перед другими и группой в целом. Существенную роль играет система оценивания, которая при адекватном использовании становится инструментом формирования реалистичной самооценки и осознания личного вклада в общий результат, а не только средством внешнего контроля.

Особое значение в развитии ответственности имеет включение ребенка в практическую деятельность. Трудовые поручения, уход за домашними животными и растениями формируют чувство обязательности, эмпатию и понимание последствий собственных действий. Регулярное выполнение таких задач способствует развитию устойчивой ответственности, основанной не на принуждении, а на осознании значимости выполняемой деятельности.

Эффективное формирование ответственности у детей и подростков предполагает использование практико-ориентированных методик, учитывающих возрастные особенности и уровень сформированности саморегуляции. Особое значение имеют такие

педагогические подходы, которые сочетают поддержку со стороны взрослого и постепенное расширение самостоятельности ребенка.

Одним из действенных механизмов является введение возраст-адекватных домашних обязанностей, основанных на модели «направляющего участия». Данная модель предполагает, что взрослый не выполняет за ребенка его обязанности, а сопровождает процесс выполнения: объясняет, демонстрирует, помогает на начальном этапе и постепенно снижает степень контроля. Это позволяет ребенку осваивать ответственность в зоне ближайшего развития и формировать устойчивое чувство личной причастности к общему делу.

На ранних этапах развития личности особое значение имеет формирование просоциального поведения через позитивное подкрепление и личный пример взрослых. Поддержка инициативы, поощрение проявлений заботы, сотрудничества и ответственности за других создают основу для интериоризации социальных норм. Последовательное подкрепление ответственного поведения способствует его закреплению и превращению во внутреннее личностное качество.

Проведённый теоретический анализ показывает, что формирование ответственности представляет собой не разовую педагогическую задачу, а длительный и поэтапный процесс, осуществляемый в ходе совместной деятельности ребёнка и взрослого. Ответственность развивается постепенно — от внешнего контроля и следования требованиям к внутренней регуляции поведения, основанной на осознанном принятии решений и готовности отвечать за их последствия. Данный процесс требует систематичности, возрастной адекватности и последовательности педагогических воздействий.

Успешность формирования ответственности во многом определяется согласованностью усилий семьи, образовательной системы и общества в целом. Только при условии создания единой воспитательной среды, основанной на общих ценностях, требованиях и поддержке самостоятельности ребёнка, возможно становление устойчивой, внутренне мотивированной ответственности. Разрозненные или противоречивые воспитательные воздействия могут снижать эффективность данного процесса и затруднять развитие личностной саморегуляции.

Перспективы дальнейших исследований в данной области связаны с изучением эффективности конкретных педагогических методик и технологий формирования ответственности в условиях цифровой трансформации общества. Особый интерес представляет анализ влияния цифровой среды, онлайн-обучения и виртуальной коммуникации на развитие ответственности у детей и подростков, а также поиск оптимальных форм интеграции традиционных и цифровых педагогических подходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л. С. Психология развития человека. — М.: Смысл; Эксмо, 2005. — 1136 с.
2. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. — М.: Академический проект, 2006. — 416 с.
3. Эльконин Д. Б. Психология развития. — М.: Академия, 2001. — 144 с.
4. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. — М.: Педагогика, 1968. — 464 с.
5. Леонтьев А. Н.